

ЖИНОЯТ ПРОЦЕССИДА ДАЛИЛЛАР МАҚБУЛЛИГИ: МИЛЛИЙ ҚОНУНЧИЛИК ҲАМДА ХОРИЖИЙ ТАЖРИБА

Сатторов Ўлмасжон Бахтиёрович

Ўзбекистон Республикаси Судьялар олий кенгаши

Судьялар олий мактаби тингловчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6801807>

ARTICLE INFO

Received: 28th June 2022

Accepted: 01st July 2022

Online: 06th July 2022

KEY WORDS

Жиноят процесси,
далиллар мақбуллиги,
қиёсий ҳуқуқий таҳлил,
хорижий давлатлар
амалиёти.

ABSTRACT

Ушбу мақолада жиноят процессида далиллар мақбуллигини текшириш ва баҳолашнинг умумий шартлари ва аҳамияти, миллий қонунчиликнинг бугунги аҳволи ҳамда ривожланган хорижий давлатларнинг далиллар мақбуллиги бўйича шаклланган амалиётнинг юридик таҳлили ҳамда ушбу ривожланган давлатлар қонунчилигининг аҳамиятли жихатларини миллий қонунчилигимизга имплементация қилиш масалалари ҳақида сўз юритилган.

Исбот қилиш жиноят процессининг марказий босқичи бўлиб, далилларни текшириш исбот қилишнинг элементлари орасида муҳим ўринни эгаллайди. Жиноят иш бўйича тўпланган ҳар бир далилнинг синчковлик билан тўла, ҳар томонлама ва холисона текширилиши биринчидан, жиноят процесси иштирокчиларининг уларга амалдаги қонун ҳужжатларида белгилаб берилган ҳуқуқ ва манфаатларини ҳимоя қилиш гарови бўлса, иккинчидан муайян жиноят иши бўйича қонуний, асосли ва адолатли процессуал қарорлар қабул қилиниши учун заминдир.

«Исбот қилиш жараёни хатолардан холи бўлмас экан, ҳақиқатни аниқлаш ва адолатга етишиш амру маҳол, бу жараённинг такомил бўлишига эришиш жиноят процесси фанининг энг долзарб марказий муаммоларидан биридир». Далилларни текшириш тушунчасини таҳлил қилар эканмиз, албатта, ушбу

таҳлилни мазкур тушунчанинг луғавий маъноси, ЖПКдаги ҳуқуқий асоси ва соҳа мутахассисларининг мазкур масалани ўрганишлари борасидаги фикрларисиз тасаввур қилиб бўлмайди. Қуйида биз уларни келтириб ўтамиз. «Ўзбек тилининг изоҳли луғати»да «текшириш» атамасининг луғавий маъносига «тўғри-нотўғри, ҳақ-ноҳақлигини билиш мақсадида кўздан, эътибордан ўтказмоқ», деб изоҳ берилган.

ЖПКнинг 94-моддаси «далилларни текшириш» деб номланган бўлиб, унда иш бўйича қабул қилинадиган қарор синчковлик билан тўла, ҳар томонлама ва холисона текширилган далилларгагина асосланган бўлиши, лозимлиги ҳамда текширув қўшимча далилларни тўплашдан иборат бўлиб, улар текширилаётган далилларни тасдиқлаши ёки рад этиши мумкинлиги белгилаб қўйилган.

Юридик адабиётлар ва бир қатор соҳа мутахассисларининг бу борадаги фикрлари таҳлил қилинганда, далилларни текшириш тушунчасига турли хилдаги ёндашувларнинг борлиги кўзга ташланади.

Хусусан, С.М.Рахмонованинг таъкидлашича, далилларни текшириш – жиноят иши ҳолатларини тўғри аниқлаш учун ҳақиқий маълумотларнинг ишончлилиги ҳамда улар олинган манбаларнинг сифатини синчковлик билан ҳар томонлама ва холисона аниқлаш бўйича суриштирувчи, терговчи, прокурор ва суднинг фаолияти.

С.Саҳаддинов эса далилларни текшириш деганда, текширилаётган далилларни тасдиқлаши ёки рад этиши мумкин қўшимча далилларни тўплашдан иборат бўлган исбот қилиш жараёнининг муҳим бўғини тушунилади, дейди.

М.Е.Сморгунова, далилларни текшириш – исботлаш субъектларининг билиш фаолияти бўлиб, у иш бўйича исботлаш предмети ва чегаралари билан шартлашилган далилларни тўплаш ва баҳолаш билан узвий боғланган бўлади ҳамда жиноят-процессуал қонун талабларига мувофиқ ва процессуал муддатлар доирасида амалга ошади, қонуний ва асосланган процессуал қарор қабул қилиш учун асосий кафолатлардан бири ҳисобланади ёинки ушбу фаолиятнинг текшириш усуллари комплекс қўллаш орқали судга қадар қўлга киритилган далилларнинг ишончлилигини аниқлашга имкон беради, деб ҳисоблайди.

Н.П.Цареванинг фикрича, далилларни текшириш, бу – суриштирувчи,

терговчи, прокурор ва суд томонидан далилларни таҳлил ва синтез қилиш, жиноят ишида мавжуд бошқа далиллар билан таққослаш, уларнинг манбаларини аниқлаш, текширилаётган далилни тасдиқловчи ёки инкор этувчи бошқа далилларни олиш йўллари билан амалга оширилаётган исботлашнинг мажбурий элементи.

Н.Ю. Черкасова эса жиноят процессида «судда далилларни тадқиқ этиш» тушунчасига таъриф бериб, мазкур тушунча тўпланган далилларни текшириши билан чегараланмаслигини, балки далилларни топиш ва текшириш билан боғлиқ бўлган суднинг билиш фаолиятини тўла қамраб олишини алоҳида таъкидлаб, далилларни тадқиқ қилишнинг қўйидаги икки шаклини кўрсатиб ўтган: 1) олинаётган фактик маълумотларни қайта ишлаш билан ҳамроҳ бўлган далилларни тўплаш; 2) ишда мавжуд маълумотлар ўзининг бирламчи шаклланаётган далилларни кўриб чиқиш ўртасида мавжуд принципал фарқлари ва уларнинг мустақиллиги.

Фикримизча, далилларни текшириш исбот қилишнинг алоҳида элементи бўлибгина қолмасдан, далилларнинг етарли ҳажмини, яъни мажмуини тўплашга хизмат қиладиган қарорлар қабул қилиш учун асос бўлиб, исботлашнинг бошқа элементлари орасида марказий ўрин эгаллайди ҳамда иш бўйича исботлаш предметига кирадиган ҳолатларни аниқлашга ёрдам беради. Одатда, далилларни текшириш ҳар бир далилга нисбатан алоҳида-алоҳида амалга оширилиб, далил аниқланган ва тўплангандан кейин ишлатиладиган элементдир. Шу боис бизнингча, далиллар

текширилмайди, балки ҳар бир далил алоҳида-алоҳида текширилади, дейиш мақсадга мувофиқдир. Бу эса ЖПКнинг 94-моддаси номи ҳам Кодекс 94-моддасининг рус тилидаги матни (Проверка доказательств)дан нотўғри таржима қилинган, деган хулосага келиш имконини беради.

Шу ўринда М.Е.Сморгунованинг «Судга қадар қўлга киритилган далилларни тўплаш ва текширишнинг корреляцияси параллел равишда уларнинг баҳоланиши билан «назорат қилинади». Текширишнинг тўлиқ эмаслигини аниқлаш исботлаш субъектини «текшириш-тўплаш-текшириш...» процедурасини давом эттиришга ундайди»², деган фикри эътиборлидир. Чунки далилларни тўпланиши баробарида улар бир вақтнинг ўзида текширилиши ва ушбу текшириш жиноят иши учун аҳамиятга эга бошқа ҳақиқий маълумотларни тўплаш билан боғлиқ бўлиши мумкин. Бу, ўз навбатида, исботланиши керак бўлган ва ҳар бир ҳолатнинг ҳақиқийлигини сўзсиз тасдиқловчи ишга оид барча ишончли далиллар тўпланиши ва уларнинг жами ишни ҳал қилиш учун етарли деб ҳисобланишигача бўлган жараёни қамраб олади. Далилларнинг етарлилиги ёки етарли эмаслигини баҳолаш натижалари далилларни текширишнинг мумкин бўлган восита ва усуллари тўлиқ равишда қўлланиб бўлмагунга қадар уларнинг бундан кейинги текширилишига сабаб бўлаверади.

Далилларни текшириш тушунчаси борасида юқорида келтирилган таърифлар ва фикрларни таҳлил қилиш орқали қуйидаги хулосаларни чиқариш

мумкин, яъни далилларни текшириш бу:

1) текширилаётган далилларни тасдиқлаши ёки рад этиши мумкин қўшимча далилларни тўплаш (ЖПК 94-модда, С.Саҳаддинов, М.Е.Сморгунова, Н.Ю. Черкасова, А.Н. Лашко);

2) далил олинган манбаларнинг сифатини синчковлик билан ҳар томонлама ва холисона аниқлаш (С.М.Раҳмонова, Н.П.Царева);

3) далилларни таҳлил ва синтез қилиш, жиноят ишида мавжуд бошқа далиллар билан таққослаш, уларнинг манбаларини аниқлаш, текширилаётган далилни тасдиқловчи ёки инкор этувчи бошқа далилларни олиш (Н.П.Царева).

«Далилларни текшириш» ва «Далилларни баҳолаш» тушунчалари бир-бири билан ўзаро боғлиқ ва ҳамроҳ тушунчалардир десак бўлади. Чунки далилларни текшириш жараёнида уларнинг етарлилигига, етарли бўлган далиллар мажмуини тўплашгача бўлган жараёнда эса уларнинг мақбуллиги ва ишончлилигига шубҳа туғилмаслиги лозим. Яъни далил текширилиши жараёнида параллел тарзда етарлилиги, мақбуллиги ва ишончлилиги бўйича баҳоланади ҳамда бу билан уни баҳолаш кўрсаткичлари ҳам аниқланади.

Жумладан, ЖПКнинг 95-моддаси (далилларга баҳо бериш) иккинчи қисмида далиллар жиноят иши учун аҳамиятли мавжуд ҳолатлар ҳақидаги хулосаларни тасдиқловчи, рад этувчи ёки шубҳа остига олувчи фактлар ёки нарсалар тўғрисидаги маълумотларни акс эттирган тақдирдагина ишга алоқадор, деб эътироф этилиши белгиланганлигига эътибор қаратадиган бўлсак, бунда, албатта, далиллар ўзида мавжуд ҳолатлар

ҳақидаги хулосаларни тасдиқловчи, рад этувчи ёки шубҳа остига олувчи фактлар ёки нарсалар тўғрисидаги маълумотларни акс эттирганлиги ёки эттирмаганлиги далилларни текшириш жараёнида маълум бўлади ва бу маълумотлар келгусида далилларнинг ишга алоқадор ёки алоқадор эмаслиги нуқтаи назаридан баҳолаш масаласини ҳал этишга кўмаклашади.

Шунингдек, ЖПКнинг 95-моддаси (далилларга баҳо бериш) учинчи қисмида текширув натижасида ҳақиқатга мувофиқ эканлиги аниқланган далиллар ишончли далиллар, деб ҳисобланиши белгиланган. Бу ўз-ўзидан далилларни текшириш жараёнида ҳал этилиб, тўпланган ҳар бир далил ва уни текшириш мақсадида янги далилларни тўплаш, уларнинг манбаларини текшириш, тўпланган далилларнинг бир-бирига солиштириш орқали уларнинг ҳақиқатга қай даражада мувофиқ эканлиги аниқланади ва далилларнинг текширилиши натижаси уларнинг ишончли ёки ишончли эмаслиги бўйича баҳолаш масаласини ҳал этилишига ёрдамлашади. Ушбу масалага оид мисол ЖПКнинг 463-моддасининг биринчи қисмида ҳам келтирилган бўлиб, унга кўра айблов ҳукми тахминларга асосланган бўлиши мумкин эмас ва фақат судланувчининг жиноят содир этишда айбли эканлиги суд муҳокамаси давомида исбот қилинган тақдирдагина чиқарилади. Айблов ҳукмига жиноят содир этилишининг иш бўйича барча мумкин бўлган ҳолатларини текшириш, иш материалларида маълум бўлиб қолган барча кам-кўстни тўлдириш, юзага келган ҳамма шубҳа ва қарама-

қаршилиқларга барҳам бериш натижасида йиғилган ишончли далилларгина асос қилиб олиниши лозим.

Исботланиши керак бўлган барча ва ҳар бир ҳолатнинг ҳақиқийлигини сўзсиз тасдиқловчи ишга оид барча ишончли далилларнинг тўпланиши, уларнинг жами ишни ҳал қилиш учун етарли, деб ҳисобланади. Яъни ҳар бир далилни текшириш жараёнида тўпланган янги ва қўшимча далиллар, уларнинг ўзида мавжуд ҳолатлар ҳақидаги хулосаларни тасдиқловчи фактлар ёки нарсалар тўғрисидаги маълумотларни акс эттирганлиги, ҳолатнинг ҳақиқийлигини сўзсиз тасдиқловчи ишга оид барча ишончли далилларнинг тўпланганлиги ҳамда уларнинг ҳақиқатга мувофиқ эканлиги аниқланганлиги, тўпланган далиллар мажмуининг жиноят ишини ҳал қилиш учун етарли ёки етарли эмаслиги нуқтаи назаридан баҳолаш масаласини ҳал этишга кўмаклашади.

Юқоридаги фикрдан шундай хулоса қилиш мумкинки, ЖПКда исбот қилишнинг мустақил элементлари сифатида белгиланган далилларни аниқлаш, тўплаш, текшириш, баҳолаш ва фойдаланиш элементлари (биз томонимиздан тақлиф этилаётган 5 босқичли механизмни ҳисобга олган ҳолда) бир-бири билан узвий боғланиб кетган мантиқий изчилликдаги тузилма бўлиб, бир-бирини тақозо этади ва бир вақтнинг ўзида паралел равишда ҳаракат қилаверади. Бу «аниқлаш-тўплаш», «аниқлаш-тўплаш-текшириш-баҳолаш», «тўплаш-текшириш», «текшириш-тўплаш», «текшириш-баҳолаш», «баҳолаш-фойдаланиш» ва бошқа тарзда номоён бўлиши мумкин.

«Далилларни текшириш» тушунчасининг моҳиятини тўла очиб бериш ва етарли даражада чуқурроқ таҳлил қилиш мақсадида, хорижий давлатлар жиноят-процессуал қонунларининг далилларни текшириш билан боғлиқ бўлган нормалари таҳлил қилинганда, уларда турлича ёндашув ҳамда айрим илғор тажрибалар борлиги кўзга ташланади.

Хорижий давлатлар ЖПКларининг далилларни текшириш билан боғлиқ бўлган нормалари таҳлили қуйидагиларни кўрсатади:

1) Арманистон ЖПКнинг 126-моддасида ишда тўпланган далиллар уларни таҳлил қилиш, бошқа далиллар билан солиштириш, янги далиллар тўплаш ва далил манбаларини текшириш орқали кенг қамровли ва холисона текширилади¹, деб белгилаб қўйилган;

2) Туркманистон ЖПКнинг 135-моддасида «ишда тўпланган далиллар кенг қамровли ва холисона текширилиши керак. Текширув олинган далилларни таҳлил қилиш, уларни бошқа далиллар билан солиштириш, қўшимча далиллар тўплаш, далил манбаларини текширишни ўз ичига олади», деб белгиланган²; Беларусь ЖПКнинг 104-моддасида далилларни текшириш бу – далилларни таҳлил қилиш, уни материалларда мавжуд бўлган бошқа далилларга ва жиноят иши билан солиштириш, уларнинг манбаларини аниқлаш, тўпланган далилларни тасдиқлайдиган ёки рад этган бошқа далилларни олишдан иборат¹;

3) Қирғизистон ЖПКнинг 94-моддасида далилни тадқиқ қилиш бу – тўпланган далилларни холисона ва кенг

қамровли текширувдан ўтказиш бўлиб, текшириш жараёнида тадқиқотда олинган далилларни таҳлил қилинади, бошқа далиллар билан солиштирилади, тасдиқлаш учун қўшимча далиллар тўпланади ва унинг манбалари текширилади²;

4) Қозоғистон ЖПКнинг 124-моддасида далилни тадқиқ қилиш бу олинган далилларни таҳлил қилиш, бошқа далиллар билан солиштириш, текшириш учун қўшимча далиллар тўплаш ва далил манбаларини текширишдан иборат .

5) Молдова ЖПКда далилни текширишга алоҳида норма ажратилмасдан, далилларни тўплаш деб номланган 100-модданинг тўртинчи қисмида далилларни текшириш тартибга солинган. Унда ишда тўпланган далиллар синчковлик билан, ҳар томонлама ва холисона текширилиши лозимлиги, далилни текшириш далилларни таҳлил қилиш, уни бошқа далиллар билан таққослаш, янги далиллар тўплаш ва келиб чиқиши манбасини ушбу Кодекс талабларига мувофиқ тасдиқлашнинг тегишли усуллари ёрдамида текширишдан иборат эканлиги белгиланган⁴.

6) Россия ЖПКнинг 87-моддасида далилларни текшириш суриштирувчи, терговчи, прокурор, суд томонидан далилларни жиноят иши бўйича мавжуд бўлган бошқа далиллар билан таққослаш, манбаларини аниқлаш, текшириладиган далилларни тасдиқловчи ёки рад этувчи бошқа далилларни олиш йўли билан амалга оширилиши белгиланган.

7) Тожикистон ЖПКнинг 87-моддасида далилларни текшириш бу

– ишда тўпланган далиллар тўлиқ ва холисона текширувдан ўтказилиши, текширув олинган далилларни таҳлил қилиш, уни бошқа далиллар билан таққослаш, янги далиллар тўплаш, далил манбаларини текширишдан иборат эканлиги белгиланган.

8) Озарбайжон ЖПКнинг 144-моддаси (Далилларни текшириш)да – жинойат таъқиб жараёнида тўпланган далиллар тўлиқ, ҳар томонлама ва холисона текширилиши лозимлиги, текшириш жараёнида ушбу далиллар таҳлил қилиниши ва бир-бири билан солиштирилиши, янги далиллар тўпланиши, шунингдек далил олинган манбаларнинг ишончлилиги аниқланиши белгиланган.

Далилларни текшириш тушунчаси борасида таҳлил қилинган хорижий давлатлар ЖПК нормаларини таҳлил қилиш орқали қуйидаги хулосаларни чиқариш мумкин:

1) далилларни текшириш бу – далилларларни таҳлил қилиш (Арманистон ЖПК 126-м., Туркменистон ЖПК 135-м., Беларусь ЖПК 104-м., Қирғизистон ЖПК 94-м., Қозоғистон ЖПК 124-м., Молдова ЖПК 100-м. 4-қ., Тожикистон ЖПК 87-м., Озарбайжон ЖПК 144-м.);

2) далилларни текшириш бу – уни бошқа далиллар билан таққослаш, янги (қўшимча, бошқа) далиллар тўплаш (Арманистон ЖПК 126-м., Туркменистон ЖПК 135-м., Беларусь ЖПК 104-м., Қирғизистон ЖПК 94-м., Қозоғистон ЖПК 124-м., Молдова ЖПК 100-м. 4-қ., Россия ЖПК 87-м., Тожикистон ЖПК 87-м., Озарбайжон ЖПК 144-м.);

далилларни текшириш бу – уларни кенг қамровли (тўлиқ) ва холисона текширилиши (Арманистон ЖПК 126-м.,

Туркменистон ЖПК135-м., Қирғизистон ЖПК 94-м., Қозоғистон ЖПК 124-м., Тожикистон ЖПК 87-м., Озарбайжон ЖПК 144-м.);

1) далилларни текшириш бу – далил манбаларини текшириш (Арманистон ЖПК 126-м., Туркменистон ЖПК 135-м., Қирғизистон ЖПК 94-м., Қозоғистон ЖПК 124-м., Тожикистон ЖПК 87-м.), далил манбаларини аниқлаш (Беларусь ЖПК 104-м., Россия ЖПК 87-м.), далил келиб чиқиши манбасини тасдиқлаш (Молдова ЖПК 100-м. 4-қ.), далил манбаларининг ишончлилиги аниқлаш (Озарбайжон ЖПК 144-м.).

Далилларни текшириш тушунчасининг хорижий мамлакатлар ЖПКларидаги жиҳатларни миллий қонунчиликдаги нормаларга қиёслаш орқали таҳлил қилганимизда қуйидагиларни кўриш мумкин:

Далилларни текшириш мезонлари бўйича:

Ўзбекистон Республикаси ЖПКнинг 94-моддасида далилларни текшириш мезонлари сифатида қуйидагилар белгиланган: синчковлик билан текшириш; тўла текшириш; ҳар томонлама текшириш; холисона текшириш. Қиёсий-ҳуқуқий таҳлил натижаларига кўра ушбу мезонлар биз томонимиздан ўрганилган бир қатор давлатлар ЖПКларида белгиланган далилларни текшириш мезонларидан кенгроқ эканлигини кўрсатмоқда. Яъни ушбу мезонлар хорижий мамлакатлар ЖПКларида турлича тартибга солинган бўлиб, қуйида биз уларнинг таҳлилини келтириб ўтамиз.

Жумладан, далилларни текшириш мезонлари сифатида Туркменистон ЖПКнинг 135-моддаси, Қирғизистон ЖПКнинг 94-моддасида: кенг қамровли

текшириш; холисона текшириш; Тожикистон ЖПКнинг 87-моддасида, Қозоғистон ЖПКнинг 124- моддасида тўлиқ текшириш; холисона текшириш; тўлиқ, Озарбайжон ЖПКнинг 144-моддасида тўлиқ текшириш; ҳар томонлама текшириш; холисона текшириш; кўрсатиб ўтилган.

Айрим хорижий мамлакатлар ЖПКларида эса далилларни текшириш мезонлари алоҳида кўрсатилмаган (Россия, Молдова, Беларусь давлатлари ЖПК).

Далилларни текшириш элементлари бўйича:

Ўзбекистон Республикаси ЖПКнинг 94-моддасида далилларни текширишнинг элементи етарли даражада аниқлаштирилмаган бўлиб, фақатгина қўшимча далилларни тўплаш элементи кўрсатилган ва тўпланган қўшимча далиллар текширилаётган далилларни тасдиқлаши ёки рад этиши мумкинлиги белгиланган. Қиёсий-ҳуқуқий таҳлил натижаларига кўра ушбу элемент биз томонимиздан ўрганилган бир қатор давлатлар ЖПКларида белгиланган далилларни текшириш элементларидан бирмунча торроқ эканлигини кўрсатмоқда. Яъни бу борадаги айрим давлатларнинг тажрибаси бироз такомиллаштирилган бўлиб, далилларни текшириш элементлари кенгайтирилган ва аниқлаштирилган. Шу зайдда ушбу давлатлар ЖПКларидаги далилларни текшириш элементлари борасидаги тушунмовчиликлар ҳамда бўшлиқларнинг олди олинган.

Жумладан, Арманистон (ЖПК 126-м.)¹, Туркманистон (ЖПК 135-м.)², Қозоғистон (ЖПК 124-м.), Қирғизистон (ЖПК 94-м.) ва

Тожикистон (ЖПК 87-м.) давлатларида далилни текшириш элементлари сифатида

- 1) тўпланган далилларларни таҳлил қилиш;
- 2) уни бошқа далиллар билан таққослаш;
- 3) янги далиллар тўплаш;
- 4) далил манбаларини текшириш элементлари кўрсатилган.

Беларусь ЖПКнинг 104-моддаси ва Озарбайжон ЖПКнинг

144- моддасида эса далилларни текшириш элементлари сифатида:

- 1) далилларни таҳлил қилиш;
- 2) далилларни материалларда мавжуд бўлган бошқа далилларга ва жинойт иши билан солиштириш, далилнинг манбасини аниқлаш;

4) тўпланган далилларни тасдиқлайдиган ёки рад этадиган бошқа далилларни олиш кабилар кўрсатиб ўтилган.

Молдова ЖПКда 100-модданинг тўртинчи қисмида далилларни текширишнинг элементлари сифатида:

- 1) далилларни таҳлил қилиш;
- 2) далилларни бошқа далиллар билан таққослаш;
- 3) янги далиллар тўплаш;
- 3) далилнинг келиб чиқиши манбасини Кодекс талабларига мувофиқ тасдиқлаш кўрсатиб ўтилган.

Россия ЖПКнинг 87-моддасида: 1) жинойт иши бўйича мавжуд бўлган бошқа далиллар билан таққослаш; 2) манбаларини аниқлаш;

4) текширилаётган далилларни тасдиқловчи ёки рад этувчи бошқа далилларни олиш кабилар далилларни текшириш элементлари сифатида белгиланган².

Юқоридаги таҳлиллардан кўриниб турибдики, Ўзбекистон Республикаси

ЖПКнинг 94-моддасида белгиланган далилларни текширишнинг элементи бугунги кунда амалиёт талабларига жавоб бермайди ва такомиллаштиришга муҳтож. Чунки далилларни текширишнинг мезонларини унинг элементларисиз тасаввур қилиш қийин. Далилларни текширишнинг элементлари унинг мезонларида белгилаб берилган талабларни бажаришга бекаму-қўст хизмат қилиши лозим. Бу эса ўз-ўзидан қонунчиликдаги бўшлиқларни бартараф этишга хизмат қилади. Масалан, ЖПКнинг 94-моддасида далилнинг келиб чиқиши манбасини текширилиши лозимлиги кўрсатилмаган. Ваҳоланки, Ўзбекистон Республикасининг 2018 йил 4 апрелдаги ЎРҚ-470-сон Қонунига3 асосан киритилган ЖПКнинг 951-моддаси (далилларнинг мақбул

эмаслиги)нинг биринчи қисми 5-бандида номаълум манбадан ёхуд жиноят ишини юритиш жараёнида аниқлаш мумкин бўлмаган манбадан олинган далиллар далил сифатида мақбул эмас деб топилиши белгилаб қўйилган. Бу эса фикримизнинг исботини ифодалаб, далилнинг манбасини ҳам текшириш лозимлигини кўрсатиб турибди.

Шу ўринда айтиш жоизки, Президентимиз Ш.М.Мирзиёевнинг Ўзбекистон Республикаси Конституцияси қабул қилинганининг 28 йиллигига бағишланган тантанали маросимдаги маърузасида «жорий йилнинг ўзида 1 минг 881 та жиноят иши далиллар етарли бўлмаганлиги сабабли тугатилди, судлар томонидан 590 нафар шахс оқланди.

References:

1. Каримов И.А. Ўзбекистон-бозор муносабатларига ўтишнинг ўзига хос йўли. Т.: Ўзбекистон, 1993 йил
2. Мирзиёев Ш.М. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси қабул қилинганлигининг 24 йиллигига бағишланган маърузаси.
3. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг 2020 йил 29 декабрдаги Олий Мажлисга мурожаатномаси.
4. II. Норматив ҳуқуқий ҳужжатлар:
5. Ўзбекистон Республикаси конституцияси. // www.lex.uz
6. Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодекси. // www.lex.uz
7. Ўзбекистон Республикаси Жиноят-процессуал кодекси. // www.lex.uz
8. Ўзбекистон Республикасининг “Судлар тўғрисида”ги қонунига ўзгартишлар ва қўшимчалар киритиш ҳақидаги Қонуни.
9. Ўзбекистон Республикасининг “Адвокатлик фаолиятининг кафолатлари ва адвокатларнинг ижтимоий ҳимоя тўғрисида”ги Қонуни
10. Россия Федерацияси Жиноят-процессуал кодекси. // www.law.edu.ru
11. Франция Республикаси Жиноят кодекси. // www.cours-de-droit.net
12. Франция Республикаси Жиноят-процессуал кодекси. // www.cours-de-droit.net
13. Уголовно-процессуальный кодекс Италии [www.studioaterno.it. /documenti/Codice/%20Procedura%20Penale.pdf](http://www.studioaterno.it/documenti/Codice/%20Procedura%20Penale.pdf)

14. Уголовно-процессуальный кодекс Германии www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/stpo/gesamt.pdf
15. Уголовно-процессуальный кодекс Швейцарии <http://www.admin.ch/ch/f/ff/2018/1373.pdf>
16. Уголовно-процессуальный кодекс Германии www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/stpo/gesamt.pdf
17. Code de procédure pénale. Trentieme editione. Jurisprudence general dalloz 11. Rue soufflt-75240 Paris cedex 05.-2020
18. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маъкамаси қарорлари. www.lex.uz
19. Президент фармонлари. www.lex.uz
20. III. Халқаро-ҳуқуқий ҳужжатлар:
21. Дипломатик муносабатлар тўғрисидаги Вена Конвенцияси,
22. 1961 йил. www.un.org
23. Консуллик муносабатлари тўғрисидаги Вена Конвенцияси,
24. 1963 йил. www.un.org
25. IV. Қитоб ва туркум нашрлар:
26. Жиноят-процессуал ҳуқуқи. Умумий қисм. Дарслик. // Муаллифлар жамоаси. / ю.ф.д., доц. Г.З.Тўлаганова ва ю.ф.н., доц. С.М.Рахмоноваларнинг умумий таҳрири остида – Тошкент: ТДЮУ нашриёти, 2016 йил.
27. Дастанлар тергов-Т.:Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси. А.Т.Рахмонкулов, Д.М.Миразов
28. Хидоят Б.Б. Следственные действия, проводимые в уголовном процессе: учебное пособие и курс лекции для магистрантов. 2006 г
29. Абдумажидов Г.А. Расследование преступлений (Процессуально-правовое исследование).-Т.: Ўзбекистон, 1986.-92 с. 47.
30. Дастанлар тергов: ИИВ олий ўқув юртлари учун дарслик сифатида рухсат этилган. 2012 йил. 479 бет
31. Рузметов Б.Х. Тинтув ва олиб қўйишнинг жиноят-процессуал ҳамда криминалистик таърифи // Ҳуқуқ - Право - Лав. - Тошкент, - № 4 (32).- Б.80-81.
32. V. Диссертациялар ва авторефератлар:
33. Астанов И.Р. Жиноят ишлари бўйича билимлардан фойдаланишнинг процессуал ва криминалистик жиҳатлари. Юридик фанлар доктори диссертацияси. Ўзбекистон Республикаси ИИВ ахборотномаси таҳририяти 2018 йил.
34. Балакшин В.С. Доказательства в теории и практике уголовно-процессуального доказывания (важнейшие проблемы в свете УПК Российской Федерации): Автореф. дис. ... д-ра юрид наук. Екатеринбург, 2015. С. 27, 28
35. Выемка и обыск на предварительном следствии: Состояние, тенденции и перспективы. Диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Б.Х.Рўзметов
36. П.А.Дмитриевич. Производство обыск и выемка в уголовном процессе Российской Федерации. Магистерская диссертация. Томский государственный университет. 2018 г
37. VI. Электрон таълим ресурслари:

38. www.Lex.uz

39. www.Tsul.Library.uz

40. www.Law.edu.ru

41. www.cours-de-droit.net

42. www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/stpo/gesamt

43. <https://www.nouvelobs.com/>

44. <https://online.zakon.kz/>

45. www.legislationline.org